

UNE NOUVELLE ESPECE DE GASTEROPODE PROSOBRANCHE DES COTES DU SENEGAL: *CONUS BELAIRENSIS* N. SP.

Pin M.* & Leung Tack K. D.**

INTRODUCTION

Nous avons rattaché à *C. taslei* Kiener 1845, plus d'une centaine de coquilles dont les caractéristiques étaient assez proches de la description de l'auteur.

Or, en 1987, l'un de nous a eu la possibilité d'examiner l'holotype de *C. taslei* déposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

Plus aucun doute n'existait alors, il ne s'agissait pas de *C. taslei* mais bien d'une nouvelle espèce. L'examen des radulas et canaux anaux ont conforté notre opinion.

Tous les spécimens en notre possession ont été recueillis à la pointe de Bel-Air, dans la partie sud de la presqu'île du Cap Vert, il y a une dizaine d'années. Depuis nous n'y avons plus retrouvé aucun spécimen, même lors de la saison des pontes située habituellement en avril. De nombreux exemplaires étaient rongés et couverts de cicatrices de croissance; la proximité du port de Dakar et de deux usines de traitement de poissons pourrait être la cause de ces malformations et avoir contribué à sa disparition de ce site.

DESCRIPTION DE L'HOLOTYPE

La coquille formée de 9 tours de spire, est solide et turbinée avec l'épaule très élargie et régulièrement arrondie. Les bords sont peu convexes et même presque droits après l'arrondi de l'épaule; la spire est régulière avec des sutures bien marquées; la base est large, à peine rostrée vers le dessus.

Sur toute la longueur du dernier tour se trouvent une quinzaine de cordons longitudinaux dont une bonne partie est visible à l'oeil nu. D'autres cordons, plus fins, sont visibles à la loupe dans le sens de la spire; ils s'étendent également sur toute la surface du dernier tour, les trois derniers vers la base étant les plus importants. La columelle est régulière avec un léger pli vers le haut et six cordons plus grossiers vers la base. La lèvre présente un profil très arrondi vers l'épaule.

* B.P. 2393 Dakar.

** Labo. de Gorée, IFAN-C.A. DIOP, Dakar.

Coloration: la surface du dernier tour est marron roux clair sur les 3/4 supérieurs et crème vers la base. Vers la suture, on aperçoit une bande marron violacé qui se poursuit en spirale sur les avant derniers tours. Sur cette bande se trouvent quelques petites taches blanches. Sur le dessous du dernier tour on peut voir, sur les 3/4 de la hauteur, de petites taches blanches plus larges que hautes. Les taches sont disposées dans le sens spiral et sont plus nombreuses vers le milieu.

Sur le dessus du dernier tour, ces taches sont moins denses mais forment comme une bande vers le tiers inférieur. Elles occupent environ le quart de la hauteur. La spire est blanche, en dehors de la bande marron précitée.

L'intérieur de la coquille est uniformément blanc brillant. La lèvre est ourlée, à l'intérieur, par une légère bande violacée visible seulement dans sa partie supérieure.

Variabilité: le dernier tour peut être entièrement marron crème dans sa partie supérieure et plus clair dans la partie inférieure; ces deux parties étant séparées par une fascie plus ou moins nette, des traces blanches étant seulement visibles vers l'ouverture.

Il peut être jaune verdâtre, avec deux bandes plus claires, plus au moins larges vers le tiers inférieur et sur l'épaule, l'intérieur de la coquille étant alors violacé avec ces 2 fascies.

Plus rarement, le fond peut être entièrement marron foncé sauf vers la base, avec des taches blanches toujours plus larges que hautes, occupant la totalité de la surface du dernier tour.

Il peut être marron, sombre vers le haut et clair vers le bas, avec une bande plus ou moins large, de couleur marron très clair; quelques taches blanches sont alors parsemées sur l'ensemble de la coquille, particulièrement vers l'ouverture. Dans tous les cas, on aperçoit une spirale brun violacé sous la suture s'étendant sur le dernier tour et sur la spire lorsqu'elle n'est pas trop érodée. Le périostacum est marron clair, léger, laissant apparaître l'ornementation.

Canal anal: le canal est moyennement long, occupant la moitié de la largeur du dernier tour sans tenir compte de l'ouverture, soit 0,500 et 0,240 de la hauteur de la coquille. La largeur est relativement importante: 2,10% de la hauteur (maximum et minimum observés sur les espèces sénégalaises: 2,55% et 1,22%). La base est assez bien marquée.

La sortie remonte vers l'épaule et au-delà selon un angle très ouvert; elle est très nette, de la même largeur que le tracé et forme, le plus souvent, une tache arrondie bien visible, même à l'extérieur de l'ouverture. Son tracé est légèrement oblique ou concave et les bords sont très bien marqués, moyennement évasés.

L'épaulement n'atteint pas le double de la largeur du canal (1,77 fois).

La coloration est marron clair. Sur une coquille intacte, la sortie est bien visible, à la limite et même au-delà de la lèvre.

Radula: l'espèce est du type vermivore, à peine élargie vers le bas et à peine retrécie vers le milieu. Elle présente une seule barbe bien détachée dont la longueur représente en moyenne 1,92% de la longueur de la flèche. La dentelure du sillon est visible sur 2 rangées. La flèche représente en moyenne 2,74% de la hauteur.

Localité type: Pointe de Bel-Air, située sur le côte sud de la ville de Dakar.

Habitat: l'espèce ne semblait vivre que dans ce site de la pointe de Bel-Air, aucun spécimen n'ayant été trouvé plus au sud. Son habitat était limité par une digue rocheuse s'avancant dans la mer sur une cinquantaine de mètres. Depuis quelques années, elle semble avoir migré ainsi que la faune malacologique associée: *C. lamarckii* Kiener 1845, *C. guinaicus* Hwass in Bruguière 1792 et *C. hybridus* Kiener 1845. Pour les 2 premières espèces, il s'agissait de la limite nord de l'habitat et pour la troisième de la limite sud. Tout dernièrement, un individu a été dragué auprès du banc de Bel-Air, un haut fond rocheux à cinq mètres de la surface, et à 1 km au large de la pointe de Bel-Air; l'exemplaire est de couleur presque noire, avec des tirets blancs. Son habitat côtier était sûrement étendu aux fonds rocheux de faible profondeur où elle a pu se préserver des conditions polluantes du littoral.

Matériel type: l'holotype (36,7 mm de long et 20,5 mm de large) sera déposé au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris ainsi que cinq paratypes.

Trois paratypes seront déposés au Musée de la Mer de Gorée; douze paratypes demeureront dans la collection des auteurs.

Matériel examiné: plus de 50 spécimens (collection M. PIN) ont été examinés.

Le plus grand spécimen mesure 45,4 mm de hauteur et 23,3 mm de largeur; la taille moyenne est de 25 à 30 mm.

Etymologie: le nom de l'espèce provient de son habitat type: Bel-Air.

DISCUSSION

Forme et coloration: *C. belairensis* présente quelques analogies avec *C. taslei* Kiener 1845. L'une des variations de *C. belairensis* montre une épaule large, une couleur jaune verdâtre, l'intérieur violacé avec 2 fascies blanches vers le tiers inférieur et très haut sur l'épaule. Nous ne sommes, d'ailleurs, pas réellement persuadés que cette variété ne soit pas effectivement le *C. taslei* de Kiener. L'holotype de *C. taslei*, que nous avons pu examiner à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, est plus lourd, plus anguleux, mais rien ne prouve que certains spécimens de cette variété ne pouvaient pas atteindre les mêmes proportions. Dans le doute, nous conserverons le nom de *C. belairensis* en attendant l'improbable éventualité de retrouver des spécimens semblables. Nous n'avons jamais trouvé, au Sénégal, de cônes approchant les caractéristiques de l'holotype de *C. taslei* dont KIENER n'indique pas l'habitat; MATTHES (1983) situe son habitat en Angola.

Le spécimen illustré par WALLS (1978) page 648 en haut à gauche n'est ni *C. taslei*, ni notre *C. belairensis*, mais sans erreur possible un exemplaire de *C. guinai-cus* Hwass, 1789 de la région de Mbour.

Par sa forme et son graphisme habituels *C. belairensis* pourrait être rapproché de *C. mercator* L. 1758. En général le dernier tour de *C. belairensis* est plus turbiné, ses bords sont presque droits, à peine convexes alors qu'ils sont retrécis, vers la base chez *C. mercator*. La spire de *C. mercator* est mucronée et souvent concave, alors qu'elle est régulièrement pointue chez *C. belairensis*.

Le graphisme peut également les rapprocher, les exemplaires jeunes de *C. belairensis* montrant souvent de petites taches blanches disposées comme chez *C. mercator*, soit en bandes vers le tiers inférieur, soit sur toute la surface du dernier tour.

Ces taches sont plus larges chez *C. belairensis* et elles ont tendance à disparaître chez les spécimens adultes, ne laissant apparaître qu'une trace vers l'ouverture ou une bande plus ou moins nette vers le tiers inférieur.

Nous comparerons également notre *C. belairensis* à *C. unifasciatus* Kiener 1845. Il en diffère par sa forme générale, *C. belairensis* étant beaucoup plus large d'épaule, sa spire plus basse, et ses bords légèrement convexes alors qu'ils sont droits chez *C. unifasciatus*.

L'intérieur de l'ouverture de *C. belairensis* est entièrement blanc, ou blanc dans la partie inférieure et violacé dans la partie supérieure, tandis qu'il est bleuté sur toute sa surface chez *C. unifasciatus*.

C. belairensis cohabitait avec *C. lamarckii* Kiener 1845, représenté par des spécimens parfois bleutés (forme de la limite nord de sa répartition), atteignant au maximum 30 mm alors que *C. belairensis* peut dépasser 40 mm. Chez *C. belairensis*, l'épaule est plus arrondie, les bords plus droits alors qu'ils sont légèrement retrécis vers la base chez *C. lamarckii*, et la base est plus large. L'intérieur de l'ouverture est légèrement violacé ou rougeâtre ou violacé et rougeâtre chez *C. lamarckii* avec une fascie vers le milieu. Chez *C. belairensis*, la fascie sépare nettement les couleurs: violacé avec ou sans bande rougeâtre vers le haut et blanchâtre vers le bas. Enfin, *C. lamarckii* montre toujours 2 réseaux de taches blanches vers l'épaule et vers le tiers inférieur du dernier tour alors que ces taches sont en général peu visibles, quand elles existent chez *C. belairensis* et se transforment en bande vers le tiers inférieur.

Canal anal: certains spécimens de *C. belairensis* pourraient être confondus avec *C. mercator* ou avec *C. lamarckii* ou même avec *C. unifasciatus*. Or les canaux anaux de ces 4 espèces présentent des caractéristiques bien différentes.

De *C. mercator*, il diffère:

- par sa longueur plus courte et sa largeur plus importante
- par sa base beaucoup mieux marquée
- par ses bords assez nets et moyennement évasés alors qu'ils sont bien moins marqués et plus évasés chez *C. mercator*

— par son tracé oblique et droit ou légèrement oblique et surtout par sa remontée nette et régulière vers l'épaule, alors que chez *C. mercator* elle est faible, confuse et/ou superficielle.

Sur une coquille intacte de *C. mercator* seul le tracé du canal est visible, alors que chez *C. belairensis* la sortie est très nettement visible, parfois même à l'extérieur de l'ouverture.

De *C. lamarckii*, il diffère surtout par sa remontée vers l'épaule; l'angle est beaucoup plus ouvert chez *C. belairensis*. La sortie dépasse la hauteur de l'épaule alors qu'elle ne l'atteint qu'à peine chez *C. lamarckii* où elle n'est pas visible au-delà de l'ouverture comme chez *C. belairensis*. Il en diffère également par sa longueur plus importante et sa largeur nettement plus étroite.

Il diffère également de *C. unifasciatus* par sa longueur très nettement supérieure et son épaulement beaucoup plus large. Son tracé est légèrement oblique alors qu'il est nettement oblique chez *C. unifasciatus*. L'angle de la remontée vers l'épaule est très ouvert, alors que chez *C. unifasciatus*, la sortie reste le plus souvent dans le prolongement oblique du tracé.

	C/Lt	1c/H (%)	ep/1c
<i>C. belairensis</i>	0,5	2,1	1,77
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89	2
<i>C. lamarckii</i>	0,452	2,55	1,65
<i>C. unifasciatus</i>	0,388	1,92	1,36

Tableau 1: Dimensions comparées des canaux anaux.

C/Lt: rapport longueur canal sur largeur dernier tour,

1c/H: rapport largeur canal sur hauteur,

ep/1c: rapport épaulement sur largeur canal.

Les différences entre ces 4 espèces sont à peu près constantes et semblent largement suffisantes pour les séparer.

Radulas: la flèche de *C. belairensis* est peut-être un peu moins galbée vers le tiers inférieur que celle de *C. mercator*, mais elles présentent toutes deux la forme générale des espèces vermivores. La différence réside surtout dans la barbe, assez longue et bien détachée chez *C. belairensis*, mais très longue chez *C. mercator* où elle occupe environ 4,87% de la longueur de la flèche. Ce pourcentage n'est que de 1,92%, c'est-à-dire moins de la moitié chez *C. belairensis* et 3,26% chez *C. lamarckii*.

	b/fl(%)	p + b/fl(%)	fl/c(%)
<i>C. belairensis</i>	1,92	7,56	2,74
<i>C. mercator</i>	4,87	9,39	2,22
<i>C. lamarckii</i>	3,26	8,81	2,49
<i>C. unifasciatus</i>	0,62	5,98	1,32

Tableau2: Dimensions comparées des radulas.

b/fl: rapport barbe sur flèche,

p + b/fl: rapport pointe + barbe sur flèche,

fl/c: rapport flèche sur hauteur coquille.

C. unifasciatus présente une flèche de même forme générale mais sa barbe est minuscule et ne représente qu'à peu près 0,50% (en moyenne 0,62%) de la longueur de la flèche. La flèche elle-même est relativement beaucoup plus petite, ces détails prouvant certainement un régime alimentaire différent de ceux de *C. belairensis*, *C. mercator* et *C. lamarckii*.

RESUMO

Os autores descrevem uma nova espécie para o género *Conus*, oriunda do Senegal.

SUMMARY

The authors describe a new species of genus *Conus*, from Senegal.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- KIENER L.C., (1845-1850) — *Species general et Iconographie des Coquilles Vivantes*, Paris.
- MATTHES H., (1983) — A detailed look at the West African Cone complex. *Hawaiian Shell News*, janvier 1983; 6-11.
- ROCKEL D., ROLAN E. et MONTEIRO A., (1980) — *Cone shells from Cape Verde Islands, a difficult puzzle*. Vigo, Spain.
- WALLS J., (1979) — *Cone shells, a synopsis of living Conidae*. Neptune ed., New Jersey.

Planche I

1 — *C. belairensis*, holotype.

2-3-4 — *C. belairensis*, paratypes.

5-6-7-8 — *C. belairensis*, paratypes.

9-10-11-12 — *C. mercator*.

13-14-15 — *C. unifasciatus*.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Planche II A

- 1 — dent radulaire de *C. belairensis* (x 180) (sur une coquille de 25,5 mm) flèche = 0,69 mm, barbe = 0,014 mm, barbe + pointe = 0,052 mm (échelle 0,1 mm = 22,8 mm), rapport barbe sur flèche = 2,02%.
- 2 — dent radulaire de *C. belairensis* (x 800) (échelle 0,01 mm — 9,8 mm).
- 3 — dent radulaire de *C. mercator* (x 130) (sur une coquille de 35,5 mm) flèche = 0,81 mm, barbe = 0,031 mm, barbe + pointe = 0,074 mm (échelle 0,1 mm = 17,4 mm), rapport barbe sur flèche = 3,82%.
- 4 — dent radulaire de *C. mercator* (x 470) flèche = 0,70, barbe = 0,036 mm, barbe + pointe = 0,078 mm (échelle 0,01 mm = 6,5 mm), rapport barbe sur flèche = 5,14%.

1

2

4

3

Planche II B

5 — dent radulaire de *C. lamarckii* (x 120) (sur une coquille de 36,3 mm) flèche = 1,00 mm, barbe = 0,031 mm, barbe + pointe = 0,093 mm (échelle 0,1 mm = 15,7 mm), rapport barbe sur flèche = 3,10%.

6 — *idem* (x 600).

7 — dent radulaire de *C. unifasciatus* (x 390) flèche = 0,32 mm, barbe = 0,0029 mm, barbe + pointe = 0,022 mm (échelle 0,1 mm = 49 mm), rapport barbe sur flèche = 0,90%.

8 — *idem* (x 1200).

9 — dent radulaire de *C. unifasciatus* (x 1300).

5

6

7

8

9

10 — “canal anal” de *C. belairensis*.

11 — “canal anal” de *C. lamarckii*.

12 — “canal anal” de *C. unifasciatus*.

13 — “canal anal” de *C. mercator*.

